

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

YUSUF XOS HOJIBNING AXLOQIY QARASHLARINI SHAKLLANISHINING TARIXIY- IJTIMOIIY OMILLARI

Berdaliyeva S. D.

Alfraganus universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlari shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari batafsil yoritilgan hamda “Qutadg'u bilig” asarining ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini haqidagi muhim ma'lumotlar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: ma'naviy qadriyatlar, buyuk mafkura, olam va jamiyat, insonparvarlik qarashlari, davlat va jamiyat boshqaruvi, davlatdagi burch, bilim va zakovatning qadri, halollik, hurmat, oqibat, odob.

Abstract: This article provides a detailed account of the historical and social factors that shaped Yusuf Khos Hajib's moral views and discusses important information about the spiritual and moral values of the work “Kutadgu Bilig.”

Key words: spiritual values, great ideology, humanitarian views of the world and society, state and society management, duty in the state, the value of knowledge and intelligence, honesty, respect, consequences, manners.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются исторические и социальные факторы, сформировавшие моральные взгляды Юсуфа Хос Хаджиба, а также обсуждаются важные сведения о духовных и моральных ценностях произведения “Кутадгу Билиг”.

Ключевые слова: духовные ценности, великая идеология, гуманитарные взгляды на мир и общество, управление государством и обществом, долг в государстве, ценность знаний и ума, честность, уважение, последствия, манеры.

KIRISH

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” asari o'z davrining axloqiy, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarini aks ettirgan muhim manbadir. “Qutadg'u bilig” – buyuk mafkuraviy, falsafiy asar. Bobolarimizning yuz yilliklar osha bizga qoldirgan olam va jamiyat haqidagi qarashlari badiiy marjoniga tizilgan kitobdir. Yusuf Xos Hojib o'zining ilg'or insonparvarlik qarashlari, davlat va jamiyat boshqaruvi, yurtning rivoji, davlatdagi turli mansab egalarning burchi, ularga qo'yiladigan talablar, bilim va zakovatning qadri, halollik, kishilar o'rtasidagi o'zaro hurmat, oqibat, odob, ta'lim-tarbiya to'g'risidagi o'y-fikrlarini asar qahramonlarining tilidan munozara-tortishuvlar asosida yoritib beradi.

“Qutadg'u bilig” asari o'rta asrlarda turk dunyosidagina emas, butun Sharq adabiyotida shoh kitob sifatida dovrug' qozondi. Shu bois ham asar bir necha avlod turkologlar tomonidan muntazam ravishda o'rganilib, tadqiq etib kelinmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Asar ideal inson, adolatli hukmdor va bilim olishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bugungi kunda ham bu g'oyalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Zamonaviy hayotda ijtimoiy adolat, axloqiy me'yorlar va ruhiy rivojlanish kabi masalalar doimo muhokama qilinadi. “Qutadg'u bilig” asarining g'oyalari o'z zamonida yuzaga kelgan muammolarni hal etishdan tashqari, hozirgi avlodlar uchun ham ma'naviy yo'l-yo'riq sifatida ahamiyatini yo'qotmagan. Uning axloqiy saboqlari insoniyatni yanada yaxshi hayotga erishish yo'nalishida yo'naltiruvchi sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, Hojibning asari zamon bilan ajralmas bog'lanishga ega bo'lib, ma'naviy va ijtimoiy masalalarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi, hayotimizning asosiy yo'nalishlarini belgilab beruvchi manba sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Mamlakatimizning zamonaviy va jozibador qiyofasini yaratish, Yangi O'zbekistonni barpo etish bugungi kunimizning asosiy vazifalaridan biridir. Bugungi kunda Yangi O'zbekiston'da jadal ilgari surilayotgan Uchinchi Renessans g'oyasi ko'p jihatlari bilan qadimdan davom etib kelayotgan milliy va ma'naviy qadriyatlarimizga taalluqlidir. Shuning uchun ham ana shu davrda olib borilgan Sharq Renessansi davri allomalarining ilmiy-falsafiy merosini o'rganish borasidagi tadqiqotlarda asosan materializm ruhi ustuvorlik qilib, tarixiy haqiqatlar e'tiborga olinmoqda. Yosh avlod bilim, ma'naviyat va kreativlik bilan to'ldirilgan bo'lib, kelajakda mamlakatimizni rivojlantirishda asosiy omil bo'ladi. Bugungi kunda yoshlar o'z maqsadlariga erishish uchun zamonaviy ta'lim tizimi va innovatsion imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ular global muammolarni hal qilish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda faollik ko'rsatmoqda.

Yoshlarning fikrlari va g'oyalari ijtimoiy o'zgarishlar uchun zarur bo'lgan yangi yondashuvlarni taklif etadi. Shuningdek, yoshlarni tarbiyalash va ularga yetarlicha imkoniyatlar yaratish – jamiyatning vazifasidir. Ularning madaniyat, san'at va sportdagi muvaffaqiyatlari nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki mamlakatimizning xalqaro maydondagi imijini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Yoshlar kelajagimizdir. Ularning bilim va mahorati bilan qudratli, barqaror va jozibador O'zbekistonni barpo etish mumkin. Shuning uchun, yoshlarning fikrlari va ishtiyoqi har birimiz uchun katta ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

X asrning ikkinchi yarmida esa bu davlatning saltanat darajasidagi rivoji boshlangan. Abdulkarim Sotiq Bug'roxon hokimiyatni qo'lga kiritib, o'zini "Qoraxon" deb e'lon qildi va Bug'roxondan keyingi barcha xonlar ham ushbu unvon bilan tanilgan. 992-yilda Elikxon Bug'ra rahbarligidagi Qoraxoniylar qo'shini Movarounnahrda tajovuz qildi. Bu davrda Elikxon Nasr Buxoroga qaytadan hujum qilib, 995–996-yillarda Nuh II Sabuh Tegin boshchiligidagi kuchlar tomonidan to'xtatildi. 999-yilda esa Qoraxoniylar Buxoroni yana egallab, amir Abdul Malik II va uning oilasini asirga olishdi. Ushbu fojiali voqea Movarounnahrda hokimiyat muvozanatini Qoraxoniylar foydasiga keskin o'zgartirdi. Qoraxoniylar davlati Koshg'ardan Amudaryogacha cho'zilib, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Shosh, Farg'ona va qadimgi So'g'd yurtlarini o'z bag'riga oldi.

Bu zamonlar, qahr-g'azab va sadoqat to'la zaminlarda, ulkan bir imperiyaning tug'ilishi va qulashini kuza-tishning guvohi bo'ldi. Qoraxoniylar o'z kuchlari bilan yurtning taqdirini belgilab, tarix sahnasida yangi sahi-falar yozishga kirishdilar. 1005-yilgacha Somoniylarning so'nggi vakili al-Muntasir Qoraxoniylar bilan kurash olib borgan, ammo raqibning ko'p sonli qo'shini g'alabani ta'minlaydi. Bog'dod xalifasining fatvosi bilan Elikxon Nasr ibn Ali Movarounnahrda o'z hukmronligini o'rnatadi. Qoraxoniylar Movarounnahrni zabt etgach, dehqonlar tabaqasini yo'q qilib, ularning yer va suvlarini davlat tasarrufiga o'tkazgan. Elikxon Nasr 1012-yilda vafot etganidan so'ng, uning o'rnini ukasi Ali Tegin egallaydi. Yusuf Xos Hojib tomonidan 1069-yilda yaratilgan "Qutadg'u bilig" asari turkiy xalqlarning umumiy merosi va ko'plab turkiy adabiy an'analarning bir qismi hisobla-nadi. Shu tarzda, ushbu asar butun turkiy olamda tadqiqotlar uchun hamon dolzarb ahamiyatga ega. "Qutadg'u bilig" – nafaqat turkiy tilda yozilgan birinchi islomiy adabiy matn, balki Qoraxoniylar davri madaniyatiga oid ma'lumotlar xazinasidir [1: B.10].

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlab, Qoraxoniylar davlati haqida batafsil to'xtalib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. "Qoraxoniylar davlati yoki qisqacha Qoraxoniylar – 840–1212-yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Movarounnahrda hukmronlik qilgan turkiy sulola. Bu Markaziy Osiyoda barpo etilgan ilk turkiy-islomiy davlatdir" [2]. Ba'zi qarashlarga ko'ra, "Qoraxoniylar davlati qarluq turkiy qabilalariga mansub bo'lgan" [3: C.58]. "389/999-yillarda Ilekxon (388–403/998–1013) qo'mondonligi ostidagi qoraxoniylarning hujumlari ularga Movarounnahr hududidagi hukmronlikni qo'lga kiritish imkonini berdi" [4].

Balxning shimoli, ya'ni Karaning yo'nalishi (tomoni) Turk darvozasidir. Janubiy darvozasi hind, g'arbiy darvozasi yahudiy, sharqiy darvozasi esa Xitoy.

"Qora" kuchli, ulug'vor va jasur degan ma'noni ham anglatadi. Shuning uchun ular bu nomni olishlari kerak edi. "Mahmud G'aznaviyga Xitoylar tomonidan berilgan "Qoraxon" atamasi ham xuddi shunday ma'noga ega. "Qora" buyuklik, balandlik va ustunlikni anglatadi" [3: C.58].

840-yilda Yettisuv va Sharqiy Turkiston hududlarida "podshoh yag'ma" yoki "ilakxon" deb ataladigan Qora-xoniylar davlati paydo bo'ldi. "Tarixdan ma'lumki, Qoraxoniylar mamlakati O'rta Osiyoning sharqiy hududlarida bir qancha turkiy urug'larning birlashuvi va qo'shilishi natijasida yuzaga keladi. Davlat asoschisi Abdulkarim Sotiq Bug'roxon edi. Uning urug'i turkiy qavmlarga mansub bo'lgan. Bug'roxon hamda avlodlari "Arslonxon" yoki "Qoraxon", ba'zan esa "Tabg'achxon" deb ulug'lanishgan. Ushbu so'zning lug'aviy ma'nosi "ulug'", "buyuk" degan ma'nolarni bildirgan. Mamlakat yuksalgan davrlarda uning hududiga bir qancha mintaqalar ham qo'shiladi. Balasog'un shahri davlat poytaxti sifatida belgilanadi" [4: B.19].

X asrning ikkinchi yarmida esa bu davlatning saltanat darajasidagi rivoji boshlangan. Abdulkarim Sotuq Bug'roxon hokimiyatni qo'lga kiritib, o'zini "Qoraxon" deb e'lon qildi va Bug'roxondan keyingi barcha xonlar ham ushbu unvon bilan tanilgan. 992-yilda Elikxon Bug'ra rahbarligidagi Qoraxoniylar qo'shini Movarounnahrda tajovuz qildi. Bu davrda Elikxon Nasr Buxoroga qayta hujum qilib, 995–996-yillarda Nuh II Subuk Tegin boshchiligidagi kuchlar tomonidan to'xtatildi. 999-yilda esa Qoraxoniylar Buxoroni yana egallab, amir Abdulmalik II va uning oilasini asirga olishdi. Ushbu fojiali voqea Movarounnahrda hokimiyat muvozanatini Qoraxoniylar foydasiga keskin o'zgartirdi.

Qoraxoniylar davlati Koshg'ardan Amudaryogacha cho'zilib, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Shosh, Farg'ona va qadimgi So'g'd yurtlarini o'z bag'riga oldi. Bu zamonlar – qahr-g'azab va sadoqat to'la zaminlarda, ulkan bir imperiyaning tug'ilishi va qulashini kuzatish guvohi bo'ldi. Qoraxoniylar o'z kuchlari bilan yurtning taqdirini belgilab, tarix sahnasida yangi sahifalar yozishga kirishdilar.

1005-yilgacha Somoniylarning so'nggi vakili al-Muntasir Qoraxoniylar bilan kurash olib borgan, ammo raqibning ko'p sonli qo'shini g'alabani ta'minlagan. Bag'dod xalifasining fatvosi bilan Elikxon Nasr ibn Ali Movarounnahrda o'z hukmronligini o'rnatadi. Qoraxoniylar Movarounnahrni zabt etgach, dehqonlar tabaqasini yo'q qilib, ularning yer va suvlarini davlat tasarrufiga o'tkazgan.

Elikxon Nasr 1012-yilda vafot etganidan so'ng, uning o'rnini ukasi Ali Tegin egallaydi. Qoraxoniylar Amudaryo vodiysi uchun G'aznaviylar davlatiga qarshi urush olib boradi va XI asr oxirida Saljuqlarning kuchayishi bilan ularga bo'ysunadi. Elikxonning dastlabki poytaxti Uzganda joylashgan bo'lib, keyinchalik Samarqandga ko'chiriladi. Buxoro ham Samarqandga bo'ysunadi. Qoraxoniylar Samarqand, Buxoro va Binkentda ko'plab arxitektura obidalarini – saroylar, masjidlar va madrasalarni – qurishdi, musulmon dinining nufuzini mustahkamlashda katta hissa qo'shdilar. Davlat chegaralarida islom dini keng tarqalgan. Qoraxoniylar o'z davlat chegaralarini Somoniylar sulolasiga tegishli hududlar hisobiga kengaytirish siyosatini faol olib bordilar. Bu davrda Somoniylar chuqur siyosiy va iqtisodiy inqirozga yuz tutib, kuchsizlangan edilar. Ana shunday murakkab sharoitda Qoraxoniylar Buxoroni deyarli qarshiliksiz egallab oldilar. Lekin Hasan Bug'roxon betobligi sababli Buxoroda uzoq turmay, Qashqarga qaytayotganda hayotdan ko'z yumdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, 996-yilda Qoraxoniylar yana Movarounnahr sari yangi yurish boshladilar. G'aznaviylar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida shartnoma tuzildi, unda Sirdaryo havzasi Qoraxoniylar nazoratiga o'tdi. Amudaryoning janubidagi hududlarda va Xurosonda Sabuktegin boshqaruvini o'rnatdi. 1006-va 1008-yillarda Qoraxoniylar Xurosonga qo'shin tortib, Balx, Tus va Nishopur shaharlarini zabt etishdi. Biroq Sulton Mahmud G'aznaviy Qoraxoniylarga zarba berib, Xurosonni o'z qo'lida ushlab qoldi. G'aznaviylar o'zlari yer berib, homiylik qilgan Saljuqlarga qarshi ziddiyatlarga kirishdilar va bu jarayonda katta harbiy to'qnashuvlar yuz berdi. 1040-yilda Dandanakon jangida G'aznaviylar Saljuqlardan jiddiy zarba olib, o'zlarini qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'taev G. G. Ajdodlar merosi va buyuk daholar / Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, TMA konferensiyasi. 3(3), 2022. – B. 412.
2. Benedek Peri, Etvosh Lorand, Budapesht nomidagi universitet direktori, Sharqshunoslik instituti. Jahon turkologiyasining buyuk obidasi "Kutadg'u bilig" va uni o'rganishning dolzarb masalalari xalqaro konferensiya to'plami. Toshkent – 2020-y. – B. 10. Omeljan Pritsak, 1955, pp. 239–263; Doerfer, Elemente III, pp. 426–432.
3. Muhamedov Asror Asadovich. Yusuf Xos Hojib va Mishel Monten ijtimoiy-falsafiy merosining komparativistikasi. Fal-safa fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Andijon – 2024-y. – B. 19.
4. Azamat Ziyo. Qoraxoniylar. URL: <https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/uzbek-davlati/365-qoraxoniylar.html> Murojaat sanasi: 2023-11-07.
5. Usmonov K., Sodiqov M., Burxonova S. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2002. – B. 116. Van Donzel, ed. (1997). "Al-Kâshgharî" (inglizcha). The Encyclopedia of Islam. IV. Leiden–New York: E. J. Brill.
6. Shershenevich G. F. Umumiy nazariya. T. I–II. – Moskva: Br. nashri, Bamakovich, 1910-y. URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/3943993>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.